

5. FORMATO DE LECTURA Y REVISIÓN DE ENTREVISTA

Nombre de la persona que realiza la lectura: Javier Hernando Sandoval Bettin

Este relato pertenece a un profesor ya retirado, que no tuvo que afrontar un concurso de ingreso, sino que para las fechas indicadas no pasó por ese proceso que no estaba reglamentado. Profesor Rural, normalista que además hizo muchas cosas más.

Les recomendamos señalar las líneas que generan las reflexiones con azul, escribirlas su reflexión en la columna de la derecha, que serán ampliadas en el grupo focal. Tener en cuenta las recomendaciones de WhatsApp.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión
1	Mi Normal transcurrió desde sexto hasta once y las experiencias fueron	
2	múltiples. Recuerdo que en la Normal yo me paraba en frente de mis	
3	compañeras y les decía: - Bueno, voy a suponer que yo estoy en un	
4	colegio [me paraba allá toda estirada y les decía] vamos a suponer que yo	
5	estoy trabajando en la ciudad, porque yo me voy a ir para la ciudad-, y	
6	todas me decían: -¡ajaja, si eso es difícil, ¿con qué plata?-. Todas éramos	
7	provincianas, todo el mundo de pueblos: Jubalá, Gachetá, Une, Manta,	
8	Ubateque, Tibirita, Macheta... todos esos pueblos de la región del Valle de	
9	Tenza y de la región del Guavio.	
10		
11		
12		
13	-¡Jajaja, Micaela sí sueña!- me decían y les dije: -Me voy para la ciudad...	13. Mi punto de vista con respecto a este apartado, es que según nuestra disposición y fuerza de voluntad que le imprimamos a nuestros objetivos, no importa si nos encontramos en situaciones complejas o no tenemos los recursos o pertenezco a x o y cultura, lo realmente importante es tener claro la meta y enfocarse por lograrla, ya el resto es añadidura. Soñar es muy importante para lograr metas y es parte de los procesos del desarrollo humano y su crecimiento emocional, físico y espiritual; Rodolfo Llinás el neurocientífico lo menciona en sus
14	lo verán, Micaela Montenegro llegando a la ciudad, y voy a trabajar en uno	
15	de los mejores colegios-, yo les decía eso. Entonces yo me paraba allá y	
16	yo les decía: -bueno; vamos a tratar tal tema, pregunten, yo les voy a dictar	
17	la clase- y empezábamos así... Esos tiempos. Cosa tal, que terminé en	
18	1985, el 5 diciembre fue mi grado en la iglesia del pueblo, el grado de las	
19	Normalistas, el 5 diciembre 1985. Luego de salir de la Normal (en 1985),	
20	me fui para la finca y duré 1986, 1987 y mitad de 1988, cortando caña y	
21	cogiendo café.	
22		
23		
24	Sé todo el proceso del café y a veces en ciencias, cuando vemos lo de las	
25	plantas, yo lo explico, porque me encanta. Además de todo el proceso del	
26	café lo sé hacer, me sé organizar con obreros porque yo me compraba	
27	mis lotes grandes de café, lotes grandes y los negociaba, siempre me ha	
28	gustado vender. Compraba mi lote grande de café y lo negociaba con el	
29	dueño -vale tanto-, decía, yo lo pesaba y listo. Yo calculaba, bueno una,	
30	dos cargas saco acá... vale tanto, tantos obreros, y eso fue en esa época.	
31	También con la caña de azúcar, me compraba mi lote y lo llevaba para la	
32	molienda, para la miel y obviamente la miel la vendía para todo el proceso	
33	de la panela. Compraba mi leche, hacía mis quesos y vendía mis quesos	
34	¿para qué?... ¡Para venirme a Bogotá!, porque Bogotá era la gran ciudad.	
35		
36		
37		
38	Manta es mi pueblo, donde nací y crecí. Gacheta, pegadito, donde todavía	
39	funciona mi Escuela Normal Superior. Hacía mis quesos, vendía mis	
40	quesos, los llevaba a vender, yo me hacía mis conocidos en el pueblo y	
41	les decía: -bueno ¿a cómo compran la libra?, a tanto, bueno-, yo le bajaba	
42	\$100 a la libra y vendía tantas libras todos los domingos. Dos años y medio	
43	duré trabajando duro en la finca ahorrando para venir a la gran ciudad que	

<p>44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101</p>	<p>es Bogotá a estudiar, porque mi meta era seguir, no quedarme en el campo porque entonces ¿para qué estudié? Y haciendo mis trabajos con lo del café, con lo de los quesos y con el proceso de la caña de azúcar, ahorré para comprar ropa y para mis semestres, para venir a la ciudad.</p> <p>Las experiencias fueron múltiples. Una de ellas fue en una clase, empezamos prácticas desde octavo, octavo, noveno, décimo y once. En séptimo teníamos la parte de la observación. Nuestra maestra consejera, que era la que daba la clase en primaria, bueno, daba toda su clase y uno se tenía que sentar a tomar nota. De todo, paso a paso, paso a paso. Paso a seguir elaborar las planillas, las planillas pues con todos los pasos para, para la actividad.</p> <p>Una experiencia que me parece... que nunca la olvidaré, estaba dando, estaba en octavo, estaba dando mi biología precisamente, bueno hablando de seres vivos y de seres inertes y dice un niño, bueno seres vivos, "las piedras profe", bueno me nombraron varios "las piedras profe", le dije "¡correcto!". La maestra consejera se paró "¡Montenegro!, ¿cómo así que las piedras los seres vivos?, ¡Se sienta!", pues me quita la clase, me quita la clase y para mí eso fue mortal. Afortunadamente fue en el primer año, porque empezaba, en 11 a dictar las clases, me quitó la clase y el quitar la clase era como ahora que la Secretaría me sancionara por un mes, por ejemplo, era tan grave como eso, que nos quitaran una clase, porque nuestra profesora de práctica nos decía "nunca les deben quitar una clase.</p> <p>El día que les quiten una clase murió su profesión". Pues me sentó "se sienta Montenegro" me sentó allá en un rincón y siguió ella con la clase, porque el chico dijo "las piedras, seres vivos" y yo "¡correcto!, perfecto" (la profesora da una palmada) no sé qué me pasó (riéndose). Bueno. Sentarme, los niños me miraron, se reían y yo allá tome nota y llore, tome nota y llore. Bueno, esa fue una de las que nunca olvidaré. Otra, teníamos una profesora en octavo que nos decía "Maestros -nos decía-, maestros, ustedes ya son maestros, desde el primer día en el que pusieron los pies en la puerta de esta normal ustedes ya son maestros. Un maestro debe escribir bien y un maestro (risas), y un maestro debe hacer bolitas y palitos", pues con mis amigas nos cogió la risa, porque bolitas y palitos, entonces ¡pues claro!, uno china (da una palmada), el doble sentido de la cosa, ría y ría. "Hacer 20 carteleras Montenegro", pues me tocó hacer 20 carteleras en pliego completo, pliego completo y un tema por cada una, pliego completo bolitas y palitos, y ella decía "tienen que hacer bolitas y palitos. Su sanción Montenegro 20", porque me imagino que de acuerdo a la cantidad de risa, yo lo califico así, hoy en día lo veo así, de acuerdo a la cantidad de risa nos... porque a mí fue a la que más, 20, a otras 18, 15 carteleras.</p> <p>Pues la mano dolía haciendo bolitas y palitos. Pero hoy, después de tantos años, imagínense terminé en 1985, el 5 diciembre fue mi grado en la iglesia del pueblo, el grado, de las normalistas, el 5 diciembre 1985. Eso fue con la profe cuando estábamos en octavo, pero hoy en 2013 le agradezco porque aprendí a escribir y hacer la letra legible y pienso que para los estudiantes es importante que uno escriba bien en un tablero, en una cartulina, en un... en un cartón paja, bueno en lo que sea, que uno escriba bien, que sea legible para que ellos lo entiendan. heemmmm ¿qué otra experiencia? A ver... la profe de práctica nos decía "maestros, si ustedes no aman a los niños están en el lugar equivocado, levanten la mano quien no ama a los niños", entonces me dice mi amiga "levante la mano Montenegro", le dije "¿sí?, Levántela usted" y me manicrucé. "Allá</p>	<p>relatos sobre la importancia de soñar para llegar a ser lo que quieras ser y trascender.</p>
--	--	---

102	Montenegro ¿qué está comentando?"... "profesora, que mi compañera me	
103	dice (riendo) que levante la mano". Pues también, la sanción fue lavar los	
104	baños porque eso era rígido, eso era como estilo militar. Allá en esa normal	
105	era rígido, porque allá dormíamos, allá vivíamos. Cada 20 días íbamos a	
106	las casas, a mi pueblo que es Manta, Manta limita con Gacheta.	
107		
108	Yo estudié en Gacheta, es distancia de dos horas, el viaje, o sea,	
109	durábamos internas y salíamos dos días, dos días y medio, el viernes a	
110	mediodía y regresábamos el domingo en la noche. El castigo fue lavar	
111	baños en una semana, pero eso nos decía ella y eso son cosas que se	
112	graban, dice "el maestro que no ame los niños está en el lugar equivocado.	
113	Y por favor retírense, pueden ir a Guateque, pueden ir a otro pueblo, en	
114	Manta pueden hacer su bachillerato... como lo ofrecen en cualquier	
115	pueblo, pero no, no sigan en la normal. Hay que amar a los niños, hay que	
116	ponerse en los zapatos de los niños", ella nos decía "hay que escuchar a	
117	los niños.	
118		
119	Cuando un niño llora es porque algo le pasa, deben colocarle actividad a	
120	los otros niños y dirigirse al niño que está llorando y atenderle sus	
121	necesidades. Cuando a un niño, cuando un niño se orina, de igual manera.	
122	No pueden dejarle, tienen que tener manejo del grupo", nos decía nuestra	
123	maestra de práctica y ella era muy rígida, eso uno la veía entrar y a mí me	
124	latía el corazón, sentía nervios porque la sola presencia, ella entraba así	
125	muy puesta (la profesora pone muy derecha su espalda y saca pecho),	
126	muy bien vestidita, muy elegantica, muy bien... y entraba la maestra de	
127	práctica, eso la maestra de práctica era como un... ¡perdóneme lo que voy	
128	a decir!, pero ni siquiera como ahorita el presidente de la República, no.	
129	Era, para mí era la maestra de práctica, era no, no, no lo puedo describir.	
130	Era respeto, era ganar experiencia, era aprendizaje, desde el momento	
131	en el que ella entraba hasta el momento en que se iba. "Cuando un niño	
132	se orina", decía, "cuando ustedes sean maestros y pasen los años en	
133	cualquier lugar del mundo y un niño se orina, ustedes no pueden, ustedes	
134	deben tener manejo del grupo", ella nos repetía, "el amor por los niños, el	
135	estar pendientes de sus necesidades, eso es primordial, el manejo del	
136	grupo es fundamental, ustedes rápido organizan, porque el maestro debe	
137	ser recursivo" y ella nos decía "para ser creativos debe ser recursivo", nos	
138	decía "rápido, un trabajo, y ya, asignan un trabajo en medio minuto,	
139	manejo de grupo y atiende la necesidad del niño que se orinó, porque no	
140	hay peor error que un niño que se ridiculiza y que por culpa de esa	
141	situación, de ese incidente que le sucede, dejé el estudio y vaya a la casa	
142	a decir ``mamá, papá no quiero estudiar más, no quiero volver a la	
143	escuela´´".	
144		
145	Otras experiencias, otros aprendizajes... la responsabilidad en los	
146	horarios, nos decía nuestra maestra de práctica, nuestra, mi maestra de	
147	práctica, yo tuve en la normal, obviamente el énfasis era las materias	
148	pedagógicas, eran los fundamentos, eran metodología, práctica, práctica	
149	de la educación y eran los fuertes. La responsabilidad, nos decían, "si	
150	cuando ustedes trabajen..." en la práctica nosotros teníamos que llegar 10	
151	minutos antes al salón, 10 minutos antes organizar nuestro material. En	
152	ese entonces, estoy hablando 85, 84, 83, 82... mil novecientos, en ese	
153	entonces se utilizaba mucho los frisos, las carteleras y eran bolitas y	
154	palitos. La ortografía, si era con c, y la escribíamos con s, el material nos	
155	lo revisaban dos días antes de la clase, y la maestra con esfero, con	
156	marcador rojo sobre la letra escribía c, si era con c y lo escribió con s,	
157	escribía una c grande encima, y eso era una puñalada (la maestra hace	
158	la gesticulación de recibir una puñalada en el costado izquierdo del	
159	pecho), me tocaba repetir toda la cartelera, porque no se podía recortar	

160	un cuadradito o un rectángulo para pegarlo como de pronto se hace ahora,	
161	mmnn, mmnn. Tenía que ser odo perfecto, si le quedaba reteñido el palito,	
162	repita la cartelera o repita el friso. Entonces era la puntualidad, les decía,	
163	la puntualidad "ustedes deben estar 10 minutos antes", lo que nos dice	
164	Lourdes, nuestra Coordinadora, que a las 6:30 empiezan clases y que en	
165	ese momento uno ya debe estar listo para empezar nuestras actividades	
166	y no llegar a esa hora a alistar material a sacar del loker. Puntualidad.	
167	Entre otras también, la preparación de las clases. Nos decía nuestra	
168	maestra de práctica "uno no puede llegar a mirar y a hojear, y decir...	
169	mmnn, tomen nota de la página 20 a la 25", ella empleaba un término que	
170	era culequear, a mirar "¡ay niños! ¿en qué vamos? ¿Qué es lo que sigue?",	
171	No. Nos decía "un buen maestro debe preparar su clase, pero un buen	
172	maestro, en el momento de estar desarrollando su actividad debe	
173	centrarse en particularidades en el tiempo, en el espacio, en la situación	
174	de los muchachos y modificar algunas cosas, no puede ser al pie de la	
175	letra como dice su guía" (la profesora da una palmada).	
176		
177	Valores, nuestra maestra nos decía, nuestra maestra de práctica nos	
178	decía "formen personas", nos decía "ustedes son maestros y maestras",	
179	en una ocasión nos estaba dando una charla y nos tenían convencidos de	
180	que ya éramos maestros y maestras y entra la rectora "y usted ¿qué?",	
181	"Es que ellos ya son maestros y maestras", "no, ¡qué pena!, son maestros	
182	cuando reciban el grado, cuando estén en 11", y ella le contestó "ellos ya	
183	son maestros, ellos ya deben interiorizar acá que son, que se están	
184	formando, pero ya son maestros", y bueno, ahí tuvieron su encuentro de	
185	opiniones, pero finalmente y profe de práctica, pues, le dio sus	
186	argumentos y la rectora a mi manera de ver salió pues 80% convencida	
187	de aquello (risas, risas). mmnnn ¿qué más? ¿Qué otra experiencia?,	
188	Experiencias del colegio, las guías, el preparador de clases, tenía que ser	
189	sin errores de ortografía, la letra scream, las medias, el uniforme bien, la	
190	falta bien, los prenses bien hehechitos, el cuello de la camisa, los zapatos	
191	tenían que ser bien lustrados, las medias a la rodilla y la falda que, que,	
192	que llegará a donde terminaba la media, bien derechos, bien puestecitos	
193	frente a los estudiantes porque nuestra profesora nos decía "usted es el	
194	maestro ahorita", y ella se sentaba y eso era, eran como unos 20 puntos	
195	que ella nos evaluaba, desde la presentación personal, el manejo del	
196	grupo, el manejo del tema, los tiempos, que eran los tiempos para cada	
197	paso de la clase y de acuerdo a eso nos daban nuestra, nuestra nota que	
198	en ese tiempo, en ese entonces le decíamos nota.	
199		
200	Sacar menos de siete era terrible, practicante, porque se llamaba	
201	practicante en ese entonces, practicante que sacara menos de siete en	
202	una clase era mortal porque obviamente después regresábamos a la	
203	normal y había, la profesora de fundamentos los cogía, tomaba el historial	
204	que había mandado la maestra consejera y lo analizaba y nos daba, nos	
205	orientaba, los corregía "miren, este sacó tanto y tanto, debemos corregir	
206	esto" y uno tenía que ir tomando nota "porque ustedes la próxima clase	
207	tienen que sacar 10 sobre 10".	
208		
209	¿Cómo la superé que me quitaran la clase en la Normal? Hice mi	
210	autoevaluación a mí me pegó duro, lloré por el camino, llegué llorando a	
211	la normal y todas "perdió la clase, le quitaron la clase Montenegro", que a	
212	mí me decían Montenegro. Yo era... era inquieta en la normal. Yo no era	
213	una pera en dulce, yo era inquieta. En las formaciones era inquieta, era	
214	inquieta en las clases, yo preguntaba mucho, preguntaba mucho y	
215	algunos maestros se disgustaban, a otros les agradaban mis preguntas.	
216	Me gustaba... yo terminaba una actividad y me gustaba que me dieran	
217	otra, porque si yo terminaba la actividad y otros no la terminaban yo me	

218	ponía a charlar, eso sí téngalo por seguro. Obviamente nuestra... ese era	
219	uno de los caminos a seguir, cuando uno terminaba de dar sus clases en	
220	la escuela anexa, uno llegaba a la normal y tenía que hacer su	
221	autoevaluación. ¿Qué paso?, ¿Y sabe que descubrí?, Por estar	
222	distraída... estaba pensando en otra cosa y le dije al muchacho, el	
223	muchacho me dice seres vivos, "¡las piedras!", yo "perfecto, muy bien"... y	
224	llegué a la conclusión que por estar distraída y le decía, mi maestra de	
225	práctica me decía, mis hermanos somos 12 y 10 nos fuimos por la	
226	educación, entonces obviamente en esa normal ya habían estado otros	
227	hermanos y me decían "Montenegro, a ustedes nunca nadie les quitó una	
228	clase, sus hermanos eran excelentes, ¡Tu no vas a ser la excepción!",	
229		
230	Entonces eso como que ¡uy! sacudió, y llegué a la conclusión que por	230, 274, 300. En este apartado podemos reflexionar sobre, como la maestra de la profesora Micaela les exige a todos sus estudiantes, pero con el propósito de que ellos adquieran habilidades y desarrollen procesos para desempeñarse adecuadamente a una clase o a su rol de maestros en el futuro; la disciplina. los valores, la resiliencia, la integración y muchos más, hacen que podamos adquirir esas destrezas. Dentro de mi practica y mis estrategias de aprendizaje me baso en eso que la profe comenta en su biograma, porque actualmente estamos en otro contexto donde la tecnología y las modas hacen parte de la dinámica social pero se ha perdido el respeto y la calidad de vida asociada a la exigencia profesional y educativa, por tal razón vemos estudiantes jóvenes y niños sin compromiso y sin responsabilidades e irrespetos a sus
231	estar distraída, la directora "¿qué te pasó?", "Por estar distraída en otra	
232	cosa" y me dijo mi maestra "no necesariamente te debes concentrar en	
233	una sola cosa, debes adquirir la habilidad para atender dos o tres cosas	
234	al tiempo, pero cada una encauzada correctamente", yo me quedé	
235	pensando y esto ¿cómo se come? ¿cómo así? Me quedé pensando,	
236	entonces ella me vio y "si Montenegro, tú puedes estar escuchando	
237	música y pueden estar leyendo, y puedes pensar en lo romántico que	
238	pueda ser la canción, pero estás sacando ideas principales (la profesora	
239	golpea con sus dedos la mesa), y vas haciendo tu ensayo. No es que haya	
240	estado bien que te hayas distraído, sino que concentraste toda tu atención	
241	en ese pensamiento que tuviste en ese momento", entonces obviamente	
242	ahí aprendí la lección que hay que despertarse, hay que estar más pilo,	
243	hay que estar más, más... porque no fueron nervios, de ninguna manera,	
244	de ninguna manera fueron nervios porque desde séptimo, uno entraba a	
245	sexto y nos ponían a hablar al frente con carteleras, sin carteleras, allá en	
246	las formaciones.	
247		
248	No fueron nervios, fue cuestión de eso, pero igual ya entendí como el	
249	manejo que debí darle a esa situación. Ella me dijo la manera como habría	
250	podido corregirlo, entonces lo que hice yo fue asustarme y mi maestra	
251	decirme (golpea la mesa con la mano) "se sienta", mi maestra consejera,	
252	y pues... pero ella me dijo "cuando usted le suceda que ya sea profesional,	
253	que esté en su campo de trabajo, usted tiene que solucionarlo y	
254	solucionarlo rápido, no ponerse: muchachos, es que me parece, que lo lee	
255	y, me parece, pero no estoy segura... no. Ese no me parece o es blanco o	
256	es negro".	
257		
258	En la normal era... yo me paraba allá y yo les decía bueno "voy a suponer	
259	que yo estoy en un colegio, en uno de los...", yo me paraba allá toda	
260	estirada, y yo les decía "vamos a suponer que yo estoy trabajando en la	
261	ciudad, porque yo me voy a ir para la ciudad"... y todas "jaja, si eso es	
262	difícil, ¿con qué plata?", Todas éramos provincianas, todo el mundo de	
263	pueblos; Jubala, Gacheta, Une, Manta, Ubateque, Tibirita, Macheta...	
264	todos esos pueblos de la región del valle de Tensa y de la región del	
265	Guabio "¡jaja!, Pilar sí sueña", y les dije "me voy para la ciudad... lo verán,	
266	Pilar Montenegro llegando a la ciudad, y voy a trabajar en uno de los	
267	mejores colegios", yo les decía. Entonces yo me paraba allá y yo les decía	
268	"bueno; vamos a tratar tal tema, pregunten, yo les voy a dictar la clase", y	
269	empezábamos así. Y con los profes hablábamos... ellos siempre, cuando	
270	teníamos la oportunidad de hablar extracurricularmente, ellos nos tocaban	
271	como ese futuro, nos tocaban como ese	
272	futuro.	
273		
274	Recuerdo mucho al profesor Galarza, el profesor Galarza, no más, que	
275	frunció "qrrr, qrr", eso ya quedaba uno temblando, ¿pero sabe que esa	

276	educación me gustó? ¡Era rígida! uno tenía que ser en las formaciones así	apdres y familiares y
277	(y asume una posición firme) "¡Oh gloria inmarcesible...!". Todo tenía como	mayores de edad y
278	un derecho. En el comedor usted tenía que comer y cuidadito con votar	en sus vivencias:
279	un plato, y eso se me quedó, yo me paro aquí y de ahí no me pasa el que	escuela, familia, en
280	no me termina la fruta. Todo el mundo tiene que comerse todo lo de la	su entorno como tal;
281	bandeja. ¡A mí se me quedaron muchas cosas y las practico, tal cual!. El	pero también ha sido
282	profe Galarza ¡Me acuerdo tanto! ¿cómo se ve Montenegro en el 2000?	por el aprendizaje
283	"¡¿Este profe está loco?!", pensé (risas), imagínese, era como el 84, 83,	que sus padres y
284	1984 o 1983, ¡Imagínese cuánta tierra!, 17 o 16 años.	familiares les han
285		inculcado, la primera
286	Yo "¡¿Qué es esto? ¿Está loco?!, Este profe está loco", "Montenegro	escuela de cada
287	haber ¿cómo te ves en el 2000?. ¿Te ves siendo humillada? ¿Te ves como	humano es su núcleo
288	una obrera? ¿Cómo te ves en el 2000?... ¡Tú Alicia!..." bueno, a todas las	familiar, y de ahí la
289	de mi grupo "¿cómo te ves en el 2000? ¿Cómo te ves en el 2000?"... Y	persona adquiere
290	nosotras "no profe, es que tenemos..." "no señoras, se me quedan aquí	esas enseñanzas y
291	sentadas" (dando golpes en la mesa con la mano) "¡me contestan la	comportamientos
292	pregunta! ¡¿cómo se ven en el año 2000?!"... "¿cuál es su proyección?",	que también son
293	Y oye profe eso me tocó la vida. Entonces yo empecé a pensar y yo	hereditarios y lo que
294	empecé a reírme cuando el profe, cuando yo no sabía algo a mí me daba	la persona ve en su
295	era risa, o sea, cuando yo no sabía a mí me cogía la risa... ¿profe, quiere	crecimiento de su
296	que le cuente un secreto aquí en esta entrevista? (Risas) que la van a	entorno familiar, y
297	escuchar varias personas... cuando yo estaba en décimo me iban a echar	esto nos da
298	de la normal... ¿y sabe por qué? Porque me le enfrenté a un profesor.	características
299		propias de cada
300	Una compañera, a una de mis compañeras se le manchó la falta, le llegó	quien y que unas
301	el periodo y se le manchó la falta y la ridiculizó enfrente de todo el mundo.	décadas antes, en
302	Imagínese, habían hombres y mujeres porque era mixto. O sea, la normal	este caso
303	era sólo de mujeres, pero obviamente en el lapso que era de cinco a siete	basándonos en el
304	de la tarde habían hombres y otras chicas del pueblo, las hijas de papi y	biograma de la
305	mami que no necesitaban de la beca, porque yo estudié becada o si no yo	profesora Micaela y
306	no hubiera podido estudiar, porque mi mami dijo, y mi mami quedó viuda,	en contraste con los
307	mi papi murió cuando yo tenía 10 años, imagínese somos 12, póngale	otros relatos
308	cuántos quedaron sin estudiar, entonces la beca o quédense en la finca	anteriores; vemos
309	echando azadón, entonces cogió y dijo "¡Cochina!, porque no... ¡párese!	que cada persona es
310	Mire eso, ¡mire esa sangradera! ¡¿De dónde le sale esa sangre?! ¡Mire!,	un universo y que no
311	limpie eso..." ¿sabe que le dije al profesor?... Me paré yo (la profesora se	podemos juzgar esas
312	pone en pie y alza la mano) "¡profesor! ¿usted tiene mamá?"... Casi me	condiciones ya que la
313	votan, por este pelo (haciendo el gesto con la mano), porque le dije ¿qué	forma de aprender y
314	sí tenía mamá?. "A rectoría". Citaron a mi mamá y entonces mi mamá	de racionalizar es
315	llamó a mis hermanos que ya eran maestros. Eso fue un cuento (riendo),	diferente en cada
316	eso se fue Moisés, Ignacio dijeron bueno, y allá todos los maestros	quien y que cada uno
317	alrededor... Él me atacaba y todos los maestros en favor mío, porque eso	tiene habilidades y
318	era una reunión en grande "¡pero es que ella me nombró mi madre!, ¡Pero	talentos
319	es que yo no sé qué!" y no me dejaban hablar. Entonces yo me paré y dije	denominados
320	(con voz pausada) "que pena, ustedes nos dicen profesores, ustedes nos	inteligencias
321	dicen que nosotros somos maestros y ustedes nos han enseñado que uno	múltiples, que son
322	debe escuchar a sus alumnos.	conceptos y teorías
323		de unos años atrás,
324	Yo soy su alumna y necesito que me escuchen" el profesor le dijo a mi	pero que en los 70s,
325	compañera, a Alicia, cochina, mire esa sangre, los muchachos se reían,	80s, y parte de los
326	ella toda colorada así, se puso a llorar, pues yo me paré y le dije "¿profe,	90s la educación se
327	usted no tiene mamá?", Pero yo no se lo dije, ni más faltaba, con la	basaba mas en
328	intención de irle a nombrar a su mamá, no ve que yo también tengo mi	ordenes y mandatos
329	mamá... eso yo no recuerdo que más le dije entonces, pero yo temblando,	y quien no pudiera
330	porque todos los profesores de la normal ahí. Eso yo temblaba y todo, la	aprender de esa
331	voz me temblaba. "Yo lo que le quise decir es que ¡a su mamá también le	forma no podría
332	llegaba el periodo!, y que no ve que ella se sintió mal porque todos los	continuar en proceso
333	muchachos..." imagínese en ese tiempo eso era un tabú, o sea, eso era...	de formación; y sin

<p>334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391</p>	<p>si esa chica duro en burla como dos meses y eso fue un trabajo largo de, de las profesoras de las directoras de internas para calmarla y la chica se iba a retirar, toda acomplexada, ¡imagínese!. Entonces ya me iban a hacer el acta de expulsión, entonces Juan, mi hermano, el rector de la OEA, que ya es pensionado, se paró y les dijo "si echan a mi hermana el profesor también se va", y todos... "¡Y luego ¿usted quiénes?!", "Está hablando con un colega".</p> <p>Se para Ignacio "acá está otro colega". El otro no se paró, Moisés, porque él es contador, él es contador público, era en esa época contador público, ahorita que ha profundizado sus estudios en otros campos... se quedaron "¿cómo así que colega?" "Si, yo soy rector de tal parte, yo trabajo en tal parte, yo estoy intentando hacer mis escritos y trabajo en tal colegio"... "¡Salgase Montenegro!", y me sacaron, y allá arreglaron y no me expulsaron (risas, risas). Le cuento que donde me echen yo no estaba aquí sentada. ¡A la finca! profe. En este momento todavía echando azadón... allá en la finca. Quizás con 10 hijos, con ocho, quizás sola.</p> <p>Sobre el preparador de clases de la Normal... ¡Jmmm! ¡Dios mío! ese cuaderno (emocionada, aplaude varias veces). No tengo un cuaderno para mostrárselo, ¡Qué tristeza! Porque las maestras consejeras se... yo creo que guardaban los peores cuadernos y los mejores. Mis cuadernos, todos mis cuadernos, no tengo uno, pero era cuaderno argollado, tenía que ser todo perfecto, hora, día, hora, día, si eran sociales, si era matemáticas, si era educación física. Todos los pasos. Si me pregunta los pasos me corcha, pero me acuerdo de algunos. Motivación era lo primero, motivación; luego, en esa época se llamaba, recuento del tema anterior; luego desarrollo de la clase, mire me estoy acordando, ¡si ve mi memoria mi profe!, desarrollo de la clase; evaluación y tarea. Pero ¿qué pasaba en ese entonces mi profe?. Es curioso (riéndose), la motivación la hacía uno empezando la clase y eran 10 minutos de motivación y se acababa la motivación.</p> <p>Ahorita con estos terremotos que son lo más hermoso pero ¡oooyyyy!, Dios mío, toca tenerlos motivados todo el tiempo o si no nos fregamos. La ortografía, la ortografía, mire si se le iban... ¿a mí se me iban errores? ¡Claro!, claro que se me iban errores, claro, muchos. En una planilla se me iban tres, cuatro errores. ¿Sabe cuántas veces tocaba volver a hacer la planilla? Dos veces, entonces tocaba mejor mirar primero en el diccionario, preguntarle a la directora de internas "profe, mire tal palabra que no la encontré en el diccionario", "¡ah!, bueno, tal se escribe tal". La letra, si va una palabra que no fuera bolita y palito, repita la planilla y con la planilla la revisaban, como le dije antes, dos o tres días con antelación a la clase y obviamente revisaban el material, los frisos, esos eran los famosos frisos que uno compraba. En las misceláneas uno compraba unas láminas que vendían, según lo que uno fuera a hablar: el verbo, o por ejemplo en matemáticas, por ejemplo potenciación, o... bueno según el tema eso vendían cualquier cantidad de láminas, eso eran cajas y cajas por materia, que uno ahí encontraba, como para la ilustración. Pero me sirvió mucho, me sirvió mucho... quizás si no... yo pienso que si salgo como , como de pronto el profe (haciendo referencia al entrevistador) que hizo normal su carrera, su licenciatura y se enfrentó a un grupo, le cuento profe que me le quito el sombrero, me lo quito profe, porque ustedes no tienen las herramientas, no cogieron las herramientas que dan en una normal y aun así ustedes se defienden y se defienden muy bien y me les quito el sombrero. ¡Yo le confieso y le soy sincera! que si yo no hubiese pasado por la normal a mí esto me gana, me gana.</p>	<p>desmeritar esos procesos educativos de la historia ya que todo tiene un proceso evolutivo y de ahí se parte para hacer mejoras y entablar los currículos y métodos de estudio haciendo que sea mas integral con un enfoque mas humano cada vez más comprometido con la inclusión y desarrollo de todo individuo.</p>
--	---	---

392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449

Definitivamente la Normal me dio las herramientas, fueron las bases del gran edificio, en todo aspecto, desde saber que tengo que llegar a mi trabajo con los zapatos embolados, desde ahí en adelante y tengo que preocuparme que si lloró, que si se orinó en el pantalón o si está triste, o si está en el recreo y está allá todo aislado ¿algo le pasa?, y no hacer caso omiso, sino tengo que mirar a ver cómo le ayudo a ese muchacho. Profe yo recuerdo una frase, y siempre me devuelvo, profe lo voy a tener aquí hasta las 10 de la noche... nos decía la profesora de fundamentos ¡ah! ¡ésa profesora!, Lizeth Corredor, Agustín Tamayo, mis profes de la normal, sabe que han sido... no tengo palabras, mis profes, a mis profes si los viera yo les diría, profesor y los saludaría como si fuera una niña, como si estuviera en sexto, porque aprendí tanto de ellos, la profe Lizeth Corredor nos decía "si un niño no entiende el verbo, lo puede consultar en un libro, maestros", nos decían maestros, y eso nos subía allá lejos. Y el día de grado, ¿no le digo que placa?... ¡Profesora!, le daba emoción a uno leer eso, profesora Micaela del Pilar Montenegro Aldana. Yo, cuando recibí el diploma, me lo entregó la mejor consejera de práctica, ella me lo dio, me dio mi diploma. Le voy a traer mis fotos del grado para que las mire. ¡Y sentir que ya era maestra y mi diploma en la mano!... ¡no! ¡¿cómo no iba a ahorrar profe?! ¿Cómo no iba a trabajar dos años y medio en lo que ya le conté para venir y estudiar y seguir en lo mío? Era algo... ¿sabe qué? Esta profesión yo la llevé aquí en el alma (señalando con sus dos manos la región de su corazón). Que estoy cansada en este momento, si profe, y hay días que, que dijo Dios mío ¡ya!, ya he trabajado suficiente, porque es que los grupos de ahora, déjeme decirle, algo complejo, mucha problemática. Pero se lo he dicho y se lo diré siempre es la mejor profesión del mundo, lo mejor que yo pude elegir. Profe me desvíe ¿qué me había preguntado?

¡AH! le estaba contando que si no hubiera tenido esas herramientas a la mano de la normal esto me gana. Se imagina, llego yo y Danilo me entrega ese curso indisciplinado y que yo salga acá de una Universidad y licenciada, por ejemplo, y en física o en biología, y que yo llegue allá y me diga... yo salgo corriendo y me pongo a llorar. ¿Recuerda esta profe que era ingeniera...?, esa profe monita que después vendía algo de catálogo y que vino a dar biología... ¡ah no! el profe no estaba. Eso fue antes de ustedes. Ingeniera ¿qué es...? hem... algo relacionado con la educación, profe bióloga, no recuerdo... y a ella le ganó, ¡ella no!, ella llegaba a la sala de profesores, una china como de 25 años y duró como dos meses y dijo yo renunció a esto, yo no puedo con esto, yo no puedo con el manejo del grupo, yo tengo unos conocimientos y un día casi llorando en la sala de profesores. ¡No!, eso fue antes de ustedes, el grupo que había antes de ustedes, porque ustedes llegaron en el 2010. Y decía "¡yo no puedo!, ¡yo no puedo!, ¡yo tengo que buscar lo que yo estudie!, ¡mi ingeniería y seguir con mis ventas! ¡Yo no, yo no puedo!, ¡a estos muchachos ¿quién los controla?! Que uno llora, que el otro le pegó, que el otro lo sacó el papá a medianoche, que consume droga, que se están manoseando, que se están agarrando, ¡Yo no sé cómo afrontar eso!", la profesora se fue. Y le soy sincera mi profe, si yo no hubiese tenido las herramientas de la normal yo ese día, yo digo no, hasta luego señor Danilo, que le vaya muy bien, y me hubiera ido a taconear a otro lado (risa).

Viajé en 1988, pero finalmente entre a estudiar hasta el 1993; pero nunca me gasté el dinero, el dinero siempre lo tuve ahí. El temor de entrar a estudiar, pues pensaba "esa plata es sagrada", porque la había ganado con el sudor de la frente y no sólo de la frente, eso sería mentira, eso no sólo suda la frente, es el sudor de todo el cuerpo.

450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507

Viajé para Bogotá en julio del 1988, me fui a vivir con Ignacio, mi hermano. Viajábamos a Tunja, yo entraba a los colegios con propiedad y yo cogía los libros de mi hermano, mi hermano empezó con unos libros llamados: *Me Preparo para ganar primero de primaria, Me preparo para ganar segundo, Me preparo para ganar tercero, cuarto, quinto* y así sucesivamente. Esos fueron los primeros libros de mi hermano. Luego libros para ingresar al bachillerato, para el ICFES.

Él ha escrito bastante (Ignacio, mi hermano), mejor dicho, no recuerdo ahorita, tiene uno también del 1290 que es reciente, esos los encuentra en la Cooperativa del Magisterio. Entonces con esos libritos que eran verde con amarillo, jamás se me olvidará, tenían una franja verde y una franja amarilla y nos íbamos para Tunja en un carrito pequeñito porque los recursos no daban para un carro lujoso, grande. Un carrito pequeñito y ahí empacábamos los libros y eso sí, tocaba irse bien arreglado, porque de lo contrario graves. Y llegar, y a mí no me daba miedo... Entrábamos y mi hermano hablaba con el rector o con la rectora, con quien fuera hablaba y yo bueno, me decía -pase allá Micaela- , yo iba y le hablaba a los profesores, ¡eso me compraban!. Vendí, vendí bastante.

Mi hermano me insistía mucho en que escribiera, yo me fui a vivir con él y me dijo -síntese y escriba-. Yo escribía un poquito y la verdad ¡Que pereza! Yo le decía a mi hermano -eso Ignacio, mejor ayúdenme a conseguir mi colegio, que yo quiero trabajar con los niños, a mí me hace falta la Normal, me hacen falta los muchachos de las escuelas de la Normal, ayúdeme más bien que yo quiero entrar a trabajar-.

Y me puse recordar todo lo que viví en la Normal y todo lo que nos decían nuestras profesoras, la de fundamentos, la de metodología, la de práctica, me acuerdo entrar ese día a la Iglesia entrar por toda la mitad, como entran los novios y a cada una nos dieron nuestra plaquita, cada uno "profesora" y así decía mi placa "profesora Micaela del Pilar Montenegro Aldana", ¿ir a vender libros? ¡no! Yo necesito de los niños, necesito de sus risas, de sus miradas, necesito... ellos son parte de mi vida.

La familia siempre tuvo un amigo, él trabajó muchos años en esta localidad, un rector, se llamaba Hernán Montaña. Él murió de un cáncer terrible, muy amigo de la familia, además era el odontólogo de la familia. Y un buen día llamó:

-¿Ignacio?-, me pregunto. -no, no señor, no está-, le dije
-Doctor Montaña y ¿cómo me le va?-
-¡hola!, Pilarcita, usted es la menor- me dijo. - ¿Cómo está?"
le dije.- -Yo, pues bien-
¿Ignacio?- pregunto. -No, no señor, él está trabajando- respondí.
- ¿Y tú que andas haciendo?"- Me pregunto.
-No doctor, imaginense que sin empleo, yo estoy aquí con Ignacio,
pero me siento sin empleo porque yo quiero trabajar es en un
colegio- le dije

491, 560. Algo muy significativo y que es un gran gesto de las generaciones pasadas antes del 2000", (por poner un contexto), es que, como lo menciona la profesora el respeto y la consideración a los mayores, a escuchar y aprender del otro, sobre todo cuando esa persona es más experimentada; ella

508		nombra a sus
509	<p align="center"><i>-¡Tengo palanca Montenegro!, ¡Tengo palanca!, Tráigame mañana estos y estos papeles, te voy a ubicar- me dijo.</i></p>	hermanos a sus
510		profesores, a los
511		amigos de la familia y
512	<p>Y efectivamente, ese señor está en el cielo porque ese señor ayudó, me</p>	en gral a personas
513	<p>ayudó y ayudó a muchísima gente, nos dio el pan en la mesa, nos dio la</p>	que ella considero
514	<p>felicidad de poder... a mí me dio la felicidad de poder trabajar con los niños,</p>	baluartes en su
515	<p>porque quizás si yo no hubiera encontrado rápido mi colegio que es este,</p>	experiencia como
516	<p>la escuela de primaria. Yo me hubiese ido por otro lado, porque no me iba</p>	normalista,
517	<p>a devolver... No, no, porque yo siempre digo lo que uno quiere toca</p>	estudiante y
518	<p>lucharlo.</p>	profesional y que me
519		identifico con esa
520		rutina ya que es lo
521	<p>Yo dije devolverme al campo no, yo le di dos años y medio duro al trabajo</p>	primero que nuestros
522	<p>en el campo, pero devolverme ni por el chiras, yo necesito trabajar y quiero</p>	padres nos enseñan
523	<p>trabajar es con los niños.</p>	y nos divulgan ese
524		respeto y ese valor
525	<p>Efectivamente al otro día fui le llevé papeles, eso fue en febrero del 1989,</p>	de admirar a tus
526	<p>porque ya había pasado tiempo. Yo viajé en el 1988, en mitad del año del</p>	mayores que hacen
527	<p>1988, me vine con Ignacio y estuve esa mitad de año con lo de la venta</p>	parte de tu entorno.
528	<p>de libros, pasaron unos días y listo, me llamó y me dijo: -Pilar, tiene empleo</p>	Ahora se ha perdido
529	<p>en Usme, en una escuelita que queda en Usme, eso hace frío...- me contó</p>	ese valor en gran
530	<p>-hace mucho frío, llueve bastante...-, le dije: -no interesa doctor eso así</p>	medida ya que en
531	<p>me toque con botas, en la marcha, pero para mí lo más importante es</p>	muchos jóvenes han
532	<p>llegar a donde haya niños-.</p>	perdió ese respeto
533		porque sus padres
534	<p>El 27 marzo de 1989 el corazón me latía así (gestos de latido), ¡porque</p>	calcaron lo mismo
535	<p>iba a hacer lo que yo había estudiado! y a la vez sentía nervios. Decía</p>	que ellos a sus
536	<p>“¿cómo voy a dictar una clase?” y volvía y decía “¡pero si yo estuve en la</p>	padres, es un modelo
537	<p>Normal cuatro años!, yo trabajaba allá prácticamente, a mí no me</p>	generacional y que
538	<p>pagaban, pero yo trabajaba dando mis clases, yo puedo”.</p>	en zonas vulneradas
539		hay factores sociales
540		que actualmente han
541	<p>Me recibió Danilo, un señor hosco, hoy en día lo quiero mucho, también</p>	abierto mas esa
542	<p>guerreamos mucho, porque aprendí mucho de él. Un señor hosco, -eso</p>	brecha social y se
543	<p>tiene tercero de primaria, es un curso indisciplinado-, me dijo, me parece</p>	generan estas
544	<p>escucharle la voz, bien puesto, con su voz firme.</p>	problemáticas pero
545		hay un deterioro del
546		tejido familiar social y
547	<p>Me dijo -usted es Montenegro, ¿usted es hermana de Juan Montenegro?</p>	en parte el maestro
548	<p>- Le dije -sí, yo soy la hermana, si señor-, me dijo: -cómo le parece que</p>	tiene que tratar de
549	<p>Juan Montenegro es el director de la OEA y yo fui maestro de Juan, Juan</p>	lidiar con esas
550	<p>me hizo la vida imposible...-. Pues pensé rápidamente, esto aquí va a</p>	falencias, lo que
551	<p>haber guerra. Dije: - ¡ah!, vea cómo son las cosas- y me respondió: -su</p>	aplico en mis
552	<p>hermano fue duro conmigo, porque su hermano es un rector estricto- y lo</p>	estrategias de
553	<p>que le contesté, recuerdo -sabe qué director... (no es como en esta época</p>	enseñanza es esos
554	<p>coordinador sino director), le dije: - ¿sabe qué señor director?, Juan es</p>	valores a través del
555	<p>Juan, mi nombre es Micaela Montenegro, somos dos personas diferentes,</p>	respeto y la disciplina
556	<p>somos hermanos sí, pero somos distintos. Él allá y yo acá-, el tipo me miró</p>	hacia sus
557	<p>como diciendo esta no es tan caída del zarzo.</p>	congéneres y
558		primando a sus
559		mayores.
560	<p>-Trabaja con terceros Montenegro, ¡este es indisciplinado!, hay un niño</p>	
561	<p>trae puñaleta, hay un niño que no sé qué-. Bueno, empezó con todos, y</p>	
562	<p>yo recuerde todo lo de la Normal. Yo parecía un libro, páginas y páginas</p>	
563	<p>atrás. Bueno, cómo actuar, cómo hacer, eso era como si fuera a hacer una</p>	
564		
565		

566

567

obra de teatro, como si fuera a presentar una obra de teatro en mi primer día.

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

Siempre lo recuerdo. Entro a ese curso. Papel iba, papel venía, chifle uno... Entró Danilo, se paró en la puerta -Buenas tardes estudiantes, la profesora Montenegro viene a acompañarlos-. respiré -si me la dejo ganar...-! pensé, porque ¿con quién hablaba?, no conocía a nadie... Pero, aun así, dentro de mí la emoción, era la emoción de ver que ya no tenía que coger a hacer otros trabajos sino iba a estar con los niños, iba a trabajar con ellos, eso pudo más que cualquier otra cosa.

Él se paró ahí y me dijo, como con el toro, como cuando sueltan el toro y queda uno en la mitad, sin ser torero. ¡Pero yo sí era torera, porque sí me había preparado, me había preparado para ser maestra! Entonces, él se paró ahí en la puerta, no le hacían caso, los chinos hablaban, se mandaban papeles: -la profesora Montenegro... joven que se siente...- Les decía, al fin hicieron silencio -... los va a acompañar. Bueno profesora la dejo con su curso-. Cerró la puerta y se fue, y cierra la puerta y me deja con los niños.

¿Qué hice? Así aplaudiendo y llevando el ritmo con una canción de la Normal, empecé a cantarles, fui caminando; entonces me fui parando, me fui moviendo y los chicos se fueron parando, se fueron moviendo al ritmo de lo que yo cantaba, cantaba como un tarro, pero cantaba y los chicos cantaban conmigo. Es que lo que se hereda no se hurta y lo que uno aprende en la Normal, lo digo yo, lo que uno aprende en la Normal, lo que va aprendiendo en la Normal de uno al 100%; quizás se le haya olvidado el 15%, el resto lo tengo presente. De un momento a otro yo me empecé a mover y los chicos... eso yo iba en tacones, que en esa época los tacones eran largos, porque la emoción de que iba a usar tacón, y para ello me compré los más altos (pero yo ensayé en la casa y los manejaba), los chicos se empezaron a mover, se acabó la canción y los chicos sigan con el papel y yo con otra canción.

Empecé a hacer mañita, fui abriendo la puerta, las dos puertas, que tiene el salón, y abrí así las dos puertas y fui cantando. Los chicos me preguntaron: -¿Profe por qué abre?-, les dije -está haciendo como calor-, -profe, pero si está lloviendo- me respondieron, les dije: -sí, pero yo tengo calor-. Bueno, porque yo decía es que ese encierro, estos chicos bien inquietos, este salón cerrado, lloviendo y ellos queriendo mirar. Empezó a caer granizo y los chicos friegue, empecé con mañitas a sacarlos, a sacarlos y los puse en la baranda y les di una clase maravillosa sobre los ciclos del agua.

Danilo apenas se paró allá: - ¿y ésta maestra qué está haciendo? -. Yo fui sin importa qué, no me importó mojarme y cogí el hielo, empecé a explicarles, precipitación, bueno todo lo del ciclo del agua, luego los pasé, cuaderno, saquemos hojitas, miremos... -plastilina ¿alguno trajo plastilina? - pregunte, -Si profe, yo traje- respondían, -¿crayolas?- preguntaba, -Si profe- me decía un chico, -¿temperas?, Traígalas- . Los

624	organicé en grupos, porque pensé, cuando puse mis pies ahí me dijo que	
625	era el curso más indisciplinado. -Si estos chicos me la ganan hoy, fracasé	
626	como maestro, porque los chicos me cogen el lado flaco- pensaba, ¿quién	
627	va a perder el año? pues Yo. Que unos trajeron crayolas, que otros	
628	plastilina, que los otros en el cuaderno, los organicé por grupos, dibujitos,	
629	escribir, luego les hice una síntesis, llegó el recreo. Entramos, ya fue la	
630	clase de religión y terminé.	
631		
632		
633	Soy sincera, si yo no hubiese tenido las herramientas de la Normal ese	
634	día, yo hubiera dicho- no, hasta luego señor Danilo, que le vaya muy bien-	
635	y me hubiera ido a taconear a otro lado. Y así, terminé, pero terminé más	
636	cansada que cuando echaba en mi hombro la caña, la caña que yo	
637	amarraba con un lacito en el hombro, porque no había burro, el burro era	
638	la espalda, los obreros y la espalda y hágale. Terminé más cansada que	
639	cargando caña, pero salí satisfecha, porque sentí, porque fue mi primer	
640	día, manejé mi grupo y esto es lo mío.	
641		
642		
643	Cuando me nombraron, me nombraron en el 1993, tenía el dinero que	
644	traía de Manta, ahí quietico, eso nada de comprar zapatos, los tacones	
645	los compré con otra plata, esa plata era para estudiar... apenas me	
646	nombraron en 1993, en febrero, entonces el 20 julio me fui a estudiar mi	
647	licenciatura en pedagogía reeducativa.	
648		
649		
650	Terminé en 1997 y en 1998 empecé para hacer la especialización en	
651	orientación educativa y desarrollo humano que terminé en el diciembre del	
652	1999. ¡Y estoy en el mejor colegio!, como lo dije en la normal, -voy a estar	
653	en el mejor colegio de Bogotá-, es el mejor porque estos niños son nobles,	
654	porque a estos niños uno les llega, yo siento que uno les llega, que	
655	molestan y que a veces es terrible, sí, que a veces hacen indisciplina, pero	
656	uno les llega.	
657		
658		
659	Este es el mejor colegio, para mí lo es, por eso no me he ido. Ante la	
660	posibilidad de trasladarme cerca de mi lugar de residencia he dicho ¡no! A	
661	Usme llegué joven, amo mi Usme, amo mi comunidad de Usme, quiero	
662	irme cuando me pensione, o si Dios me manda una enfermedad, porque	
663	es posible que sea, si Dios me manda una enfermedad y me pensionan	
664	por enfermedad quiero salir de Usme, o si no salir de Usme cuando	
665	cumpla mi ciclo de maestro. Y aquí estoy, ya 24 años.	
666		
667		
668		
669	Estudí pedagogía reeducativa en la universidad Luis Amigó. Mi práctica	
670	en la Universidad fue bien compleja porque mi licenciatura es en	
671	pedagogía reeducativa. Tomamos dos fuertes que fueron prostitución en	
672	adolescentes, trabajo infantil y a esas dos problemáticas las rodeaba el	
673	consumo de sustancias psicoactivas. Entonces mi trabajo de grado fue	
674	consumo de sustancias psicoactivas en trabajadores informales. Hice mi	
675	práctica en el cementerio que queda en la carrera 30 con calle 68. En ese	
676	cementerio los muchachos menores de 18 años que arreglaban las	
677	tumbas, barrían el cementerio, quitaban las flores, las flores marchitas,	
678	todo ese cuento. Mi práctica fue mmm... peligrosa, es lo que podría decir	
679	entre un... un... grande... un... ¡paréntesis!, gigante; peligrosa.	
680		
681		

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

Éramos tres y nos íbamos los domingos a realizar nuestra práctica. ¿Qué era lo que teníamos que buscar según la Universidad? Que los muchachos que estaban allí trabajando en el cementerio entrarán a estudiar y que paralelo a ello dejaran las drogas. Complejísimo, ¡complejo!, totalmente complejo. Muchas veces trataron de robarnos, en una ocasión trataron de violar a una de mis compañeras. La verdad hubo una época en la que quise retirarme, pero el amor por esta profesión, porque yo decía, le decía al profe hace unos minutos (refiriéndose al entrevistador), ésta es la mejor profesión del mundo, ¡La siento así! porque es que los niños... es diferente sentarse frente a un computador, pararse frente a una lavadora, a interactuar con seres humanos, a compartir, ver sus caritas, que hacen la pilatuna, que se ríen, que lloran, que preguntan, que hacen "profe, hice esto", o no lo hice. Son la vida, para mí, los niños son la vida.

¿Quiere que le diga una cosa? Me siento cansada, llevo 24 años en esta carrera, es la mejor del mundo, la mejor, me siento cansada, porque mi percepción es que los padres no están cumpliendo con su labor de educar a los muchachos y al maestro nos toca en este momento en ese tiempo 2013, 2012, 2010, la verdad desde el 2002, la verdad desde el 2002 cuando salió la 230, la evaluación, ahí esto se dañó, para mí. Desde 2002 de la resolución de evaluación la 230 esto se dañó... y es pesado, es pesado, pero es la mejor profesión. Tal vez me desvié un poco, la pregunta era práctica en la Universidad. Quise retirarme, ¿por qué quise salirme un poquito a explicarle?, Porque quise retirarme en la Universidad, pero pensé... hubo un hermano que me ofrecía, que escribe, él escribe bastante, él es investigador y me dijo "Pilar, si usted quiere váyase por mi línea, pongámonos a escribir, pero para escribir hay que estudiar fuerte, hay que investigar, vende mis libros, va a conocer mis libros", y yo dije una noche, porque le dije "no quiero seguir en la Universidad, me pasa esto, esto, mis prácticas son ¡peligrosas!", era peligroso, imagínense en medio de esas tumbas tocaba ayudarle a hacer los trabajos a esos muchachos y aparte darles medias nuevas y aparte llevarles material y aún ladito del cementerio y hacerles como una especie de, como de orientación, como de ¡sí!, lo llamó de orientación, para que despertaran a la vida y ¡Hombre! esto no es lo único, puedo organizar el tiempo, el estudio y abandono estas sustancias que están acabando con mi cuerpo, con mis sistemas.

Entonces era un trabajo bien fuerte. Pero una noche dije no. Yo no me veo vendiendo libros, ni me veo sentada escribiendo, quizás sí me veo escribiendo pero también con mis alumnos; y lloré profe, lloré de pensar que iba a dejar a mis niños, porque es que uno llega al colegio y así sea tiene uno mal genio como en este momento que los chicos están en una actitud tan terrible, toca trabajar muy fuerte para tratar de encauzarles lo que ellos quieren, pero además explicarles "es lo que usted quiere pero no le conviene, entonces vamos por este otro rumbo", y lloré, dije no "¿cómo así que me va a ganar esto?, Si en mi Normal... y me puse recordar todo lo que viví en la Normal y todo lo que nos decían nuestras profesoras, la de fundamentos, la de metodología, la de práctica, me

683. "Ante cualquier adversidad, si tienes tu vocación presente y tu voluntad no se limita, lograras sortear cualquier obstáculo".

740	acuerdo entrar ese día a la Iglesia, entrar por toda la mitad, como entran	
741	los novios y a cada una nos dieron nuestra plaquita, cada uno "profesora"	
742	y así decía mi placa "profesora Micaela del Pilar Montenegro Aldana", ¿ir	
743	a vender libros? ¡No!. ¡Yo necesito de los niños! necesito de sus risas, de	
744	sus miradas, necesito... ellos son parte de mi vida. Me enfrentaron y cogí	
745	verraquera y adelante. ¿Y sabe cuánto saqué en mi práctica? nueve,	
746	nueve, nueve de uno a 10.	
747		
748		
749	Pero fue un trabajo, se gastó mucho dinero, pasamos muchos sustos,	
750	pero logramos... le mentiría profe si le dijera que ellos dejaron la droga y	
751	me mentiría a mí, ¡A mí! Porque no, no, no la dejaron. La droga para ellos	
752	era como, como para nosotros nuestro desayuno, quizás nuestro	
753	almuerzo y más fuerte que eso, pero sí logramos profe, que de 20	
754	muchachos, logramos que entraran a estudiar 15. Y les hicimos	
755	seguimiento tres años después y los muchachos estaban estudiando, pero	
756	la droga sería mentira, no la dejaron. Así fue mi práctica en la Luis Amigó	
757	que fue donde estudié y agradezco haber cogido esa línea, agradezco hoy	
758	en día haber cogido esa línea porque me ha servido para, me dio	
759	herramientas para, para trabajar en los años hasta el momento, en	
760	biología, porque, ¿por qué doy biología? Porque yo oriento, aprendo con	
761	los muchachos, aprendemos.	
762		
763		
764		
765	Ellos aprenden de mí, yo aprendo de ellos, matemáticas y biología en	
766	cuarto y quinto, y la biología, cuando me dieron a escoger "Pilar ¿quién va	
767	a dictar?..." "Yo, biología, biología", porque es que yo estudié pedagogía	
768	reeducativa y lo que yo aprendí allá, lo uno con ciencias. Cuando	
769	diseñamos el plan de área de preescolar a quinto, que yo fui una de las	
770	que lo empezamos a, a, ya en serio como a plasmarlo sobre el papel,	
771	como para llevar un seguimiento, como que hubiera un hilo conductor de	
772	primero a quinto, quise que fuera, que sustancias psicoactivas y	
773	precisamente ahorita en segundo periodo ese es el tema fuerte. Los	
774	sistemas, vamos a tocar tres sistemas y algunas drogas porque tengo las	
775	herramientas y creo que es el momento oportuno para que esa temática	
776	pegue fuerte porque se comulga con lo que estamos viendo en ciencias.	
777		
778		
779		
780	En la Luis Amigó, investigamos sobre el por qué ¿por qué los muchachos	
781	consumen las drogas?. Investigamos el por qué las muchachas a	
782	temprana edad tenían que ejercer la prostitución, y el por qué niños y niñas	
783	tenían que afrontar, tenían que enfrentarse con trabajos tan, tan	
784	degradantes diría yo profe, ¡a tan corta edad!, en un semáforo, en un	
785	cementerio, en una esquina. ¡Tan vulnerables profe!. Mis carreras... esto,	
786	esto yo lo llevo en el alma profe. Profe, ojalá ustedes estén cuando yo me	
787	retire, porque yo voy a organizar mi despedida y lloraré mucho, porque	
788	voy a dejar una etapa, voy a dejar la mejor etapa de mi vida atrás.	
789		
790		
791		
792	Fíjese como yo, mis carreras que están ahí en la carpeta, si usted da una	
793	ojeadita, mis carreras yo las pensé, mis carreras son afines con, con esto	
794	que estoy haciendo. Mi reeducación y mi orientación son compatibles con	
795	esto, son anillos, ¡Son mancornas! cómo nos decía mi profe. Siempre me	
796	ha tocado mucho mi parte humana, siempre me ha tocado mucho la	
797		

798	problemática de los muchachos el ¿por qué un muchacho tiene que llegar	
799	a este mundo?, Profe, nace y... profe yo soy muy sensible, soy... tengo un	
800	temperamento muy fuerte, soy... quiero que las cosas... yo no puedo	
801	tolerar que un muchacho... tengo yo que... un muchacho pasa a un sexto	
802	y no maneja lo de quinto, para mi es mortal y lo he dicho en las reuniones,	
803	yo soy... no sé, así me educaron, con esa forma de pensar.	
804		
805		
806	También lloro mucho mi profe, soy muy sensible. Tuve que a afrontar en	
807	la Universidad situaciones tan difíciles como ver una mamá, una niña de	
808	12 o 15 años, reemplazando el seno por una bolsa de pegante ¡a su bebé!	
809	De dos, de tres meses. Eso es... eso es ya otra tela profe (diciendo esto	
810	con voz baja), y esto ya no se corta con tijeras sino con serrucho profe. A	
811	mí toda la vida mis carreras y me siento feliz y orgullosa porque yo terminé	
812	mi reeducación y mi orientación, son afines con esta educación que entre	
813	paréntesis es la Normal, porque este tema de la reeducación es	
814	encausado a la desadaptación social, pero fíjese como esa desadaptación	
815	social es en parte resultado genético, el profe de biología lo sabe	
816	perfectamente. Varios autores encausaban la desadaptación social como	
817	aquella parte que se traen los genes y la otra parte aprendida del medio.	
818		
819		
820		
821	Siempre me ha tocado la niñez, por eso mis temas, por eso escogí la	<p>821. Es de suma importancia tener claro como tu profesión la puedes aliar con otras problemáticas u otras áreas en las que potencializas tu practica pedagógica, científica y social, aportando un granito de arena la resolución de conflictos de tu región.</p>
822	drogadicción en esos niños menores que trabajaban y... y me tocaba	
823	bastante el corazón saber que tenía que afrontar, reemplazar un seno, un	
824	tendero por una bolsa de pegante al mes, a los dos meses ¿y una mamá	
825	con 15 años?, Niñas que tenían que vender su cuerpo, tenían que ejercer	
826	su prostitución porque el padrastro desde bebés ¿las manoseaba? ¿Las	
827	morboseaba?, Luego había penetración, y cómo el consumo, las	
828	investigaciones, no hubo así cosa de gigantes, pero si hubo cierto grado	
829	de profundidad en esas tres, en la drogadicción y enfocada siempre a	
830	menores, prostitución, drogadicción y trabajo infantil. Como esa... como...	
831	¿cómo le digo profe?... cómo la misma familia, algo que no puedo tolerar...	
832	¿sabe qué licenciatura propondría?... Yo quisiera que las universidades	
833	prepararan un grupo de maestros para que rescataran a los padres de	
834	familia, para que rescataran en ellos, o más bien no que rescaten, sino	
835	que formen en ellos un nivel de responsabilidad al 100%.	
836		
837		
838		
839	Que formen papás responsables, que orienten a sus hijos, que los corrijan,	
840	que les den buen ejemplo, que los corrijan en el momento oportuno, ¿pero	
841	sabe cómo profe? con el ejemplo porque uno para corregir debe dar	
842	ejemplo y vuelve el cuento del barro en el zapato. Si yo le digo al	
843	muchacho limpie el zapato y embole, es porque yo tengo mis zapatos bien	
844	ilustrados y no es hacerme detrás de Sandra, la otra profe y limpiarme los	
845	zapatos con el pantalón y ahí sí decirle al niño, mnnn, mnnn. Es porque	
846	en casa me tomé previamente el tiempo y embolé los zapatos. La	
847	investigación en ese tiempo iba enfocada a esos tres aspectos:	
848	prostitución, drogadicción y trabajo infantil, pero ¿sabe cuál escogí yo? La	
849	prevención.	
850		
851		
852		
853	En eso era que centraba mis escritos, en cómo prevenir, en cambio otros	
854	grupos se iban cuando el problema estaba así ¡jardiendo!, en las casas de	
855		

856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913

reeducación, en las casas de reeducación iba mucho practicante, ya cuando la problemática estaba candente. En cambio yo fui una de las pocas que me fui fue por el otro lado, por la prevención. Entonces siempre escribí, siempre mis escritos y mis exposiciones, mis intervenciones, cuando íbamos a centros de reeducación, porque nos decía un profe, nos decían los profes en la Luís Amigó "rehabilitación es una cosa y reeducación es otra, ustedes están es el reeducación entonces deben reeducar a personas" entonces mis escritos fueron prevención, prevención, prevención, prevención. ¿Y quiere que le diga una cosa mi profe?

En este momento, en el 2013, hoy estamos a 30 abril sigo pensando la misma cosa, que uno debe trabajar es para prevenir. Hoy precisamente, no se mi profe me desvió, me iba hacer otra pregunta de pronto, pero oigo lo de la práctica... hoy le dije a mi compañera Sandra "Sandrita, necesito hacer una actividad con las niñas y si no se da hoy, quizá se prolongue y quizá no se dé en este año. Necesito que usted, a los muchachos de quinto, terminando el descanso, sáquelos y encárguese de ellos, que yo necesito hablar con las niñas", porque me preocupaba que el tema, me preocupaba que las niñas desconocen todo lo relacionado con el período, las normas de aseo, todo lo que rodea este tema que es algo normal. Entonces efectivamente ella cogió los muchachos y yo las niñas ¡Y salí muy satisfecha!, tuvimos una charlita, ellas me hablaban, yo les hablaba, tuvimos una charlita de 40 minutos y hoy profe, hoy 30 abril... quizá uno de los mejores días, sí.

Estoy segura de que llegué, no estoy segura cuántas niñas son de los dos quintos, si me pregunta ahí me rajo, pero de uno a 20 yo lo logré con 16, les hablé cositas de higiene, cositas de cuidados, tocamos el tema de la prevención a nivel de órganos sexuales, ¿sabe qué ejemplo les di mi profe? Les dije, les hice una pregunta y les dije "niñas..." empecé a caminar, a caminar por el salón, me siento muy poco la verdad, pero yo creo que en unos dos añitos me tendré que sentar porque ya las piernas me duelen, pero si, empecé a caminar y les dije "niñas ¿ustedes consideran que yo necesito bastón?", Empecé a hacer la mímica "¡ay! la profe cómo es", "¡no!", les dije "tengo 48 años y no necesito bastón. Ustedes ahorita son niñas, las relaciones sexuales van a llegar, llegan a su momento, cuando haya una edad apropiada para ello. Ustedes ahorita están es estudiando, se están preparando para desenvolverse".

Les hablé del cuidado del cuerpo, ellas me hicieron muchas preguntas, cosas de higiene, cuidados que deberían tener en casa con, con la familia porque varias... muchas veces todo lo que está relacionado con violaciones eso sucede en las casas que el primo, que el tío, que el vecino, que el bisabuelito, que el papá, que la mamá. Y hoy ha sido uno de los... de mis... digamos que de los días que salgo satisfecha.

imagínese que en ese tercero en 1989!... yo he llorado mucho durante mi vida, he pasado situaciones muy difíciles en mi vida... pero ese año lloré, es uno de los años en los que más he llorado en mi vida. Imagínese que

914 en ese tercero de primaria habían dos niñas hermanas: Sandra era
915 blanquita y la otra no me pregunté porque no recuerdo el nombre. Una
916 morenita y la otra blanquita. Esas niñas con sus ojitos parecían un
917 ratoncito, eran muy activas. Yo llegué el 27 marzo, ya se lo había contado,
918 que pena, yo repito mucho las cosas, y ese junio salimos a vacaciones,
919 en ese entonces 89 eran cuatro semanas, no era como hoy en día que
920 son sólo dos. Salimos a vacaciones, regresamos de vacaciones, entonces
921 tan, conté, eran 37 estudiantes de tercero, tatatatá. Sandra y Johana
922 ¡vea! Johana... ¿Sandra y Johana? Y se para un niño, de esos que se lo
923 lanzan así sin anestesia "¡profesora ellas están enterradas allá abajo. Si
924 quieren vamos y le muestro dónde!"... profe, yo me sentí.
925
926

927
928 El chico me lo dijo sin anestesia. Yo porque: "¿quién falta?"... Entonces yo
929 vi que Sandra y Johana, esas chinitas que uno, que uno recuerda.
930 Generalmente ¿qué me sucede?, Siempre recuerdo a los muchachos
931 tímidos, esos no los borro de acá (señalando su cabeza) y a los cansones
932 y a los pilos, a esas chicas. En cambio sí, de pronto mi memoria con los
933 que son término medio ¡sí!. Entonces como esas dos chicas eran tan
934 activas, entonces yo de inmediato identifiqué Sandra y Johana, y el chico
935 me dice así "enterradas allá abajo profe, en el cementerio. Ahorita si
936 quieren, hablemos con el director Danilo y si quiere voy y le muestro"...
937 enterradas, si hace un mes les había visto sus caritas y sus ojitos, y
938 estaban en esos puestos y los puestos vacíos. ¿Ha escuchado la canción
939 de la cama vacía? ¡profe, ese fue un año de los que me marcó la vida! y
940 ahorita le cuento otra cosa que me marcó la vida en esta profesión de
941 maestra.
942
943

944
945 Yo me senté, a pesar de ser un curso indisciplinado pero yo ya lo tenía
946 marchando y ¿cómo marchaban? Cariño y mano dura. Profe yo soy así y
947 a un ahorita, 30 abril, usted va y habla con mis muchachos, yo soy dura
948 pero en la otra mano está la escucha, trato de mirar en qué les ayudo,
949 cómo les oriento, cómo les ayudo a solucionar sus problemitas que tienen.
950 Yo me senté, un curso muy indisciplinado, pero yo ya los tenía (con una
951 mano abierta y con la otra mano dando ligeros golpes)... yo me acuerdo
952 que les dije algo, no sé cómo, qué fue, pero los chicos callados. Me senté
953 y lloré. Yo creo que duré llorando varios minutos.
954
955

956 Entró Danilo, todos los chicos en silencio, nadie hablando nada, sino lo
957 que yo les había dicho, pero si me pregunta ahorita que fue no recuerdo,
958 yo quedé en blanco. Entró Danilo "¡Pilar Montenegro, usted está
959 trabajando!"... con Danilo guerreamos mucho, pero ya le cuento porque,
960 ¿ya recuerda por qué?. "Usted está trabajando, sus problemas personales
961 los deja en la casa"... ¡Me levanto yo, Pilar Montenegro rabiosa! (la
962 profesora se pone en pie y alza la mano), y le dije "¡No lloro por mis
963 problemas personales"... y yo lloraba y le gritaba delante de los niños "se
964 me murieron mis niñas..." (con voz cortada y llorando en voz baja prosigue
965 el relato), "se me murieron dos niñas..."... eso me marcó la vida... ver
966 sus puestos vacíos... sus puestos vacíos profe... sus caritas... le dije ¡no...!
967 y le grité "¡No son mis problemas... mire los puestos vacíos... se murieron
968 dos niñas... no puedo trabajar!", profe eso me marcó la vida (prosigue el
969
970
971

972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029

llanto) Y ahorita le cuento que otra cosa me marcó la vida de esta profesión. "No puedo trabajar, me quiero ir para el cementerio"... y todos los chicos gritaban "¡Si...! ¡sí! ¡no regañe a la profe!" los chinos. "¡No regañe a la profe, ¡la profe nos quiere!" y se paró ese chico Toro, ese chico era terrible, pero conmigo era... yo le decía "mijo..." el chico tenía la costumbre de robarse las cosas (ya más incorporada la profesora) ¿y sabe cuál fue mi estrategia profe?, Es que era terrible, él mismo que se paró y me dijo "están enterradas allá abajo si quieren le muestro"... al chico le gustaba robar... en dos ocasiones fueron vecinos a decir que les robaba, se iba y le robaba las frutas, una vez se llevó un ternero el chinito y en tercero de primaria, y yo dije ¡Dios mío! ¿qué hago con este muchacho?

Pues le di las llaves del locker, dije "al Toro por los cachos". Me tenían un Locker ahí oxidado, pero bueno (una risa tímida), ahí guardaba, ¡qué pena profe este relato para su estudio!... pero es que esto me marcó la vida, imagínese las estudiantes estar en un cementerio y sus puestos vacíos, es muy triste, y yo con este muchacho, que pena yo le hablo de una cosa y de la otra, ¿qué estrategia utilizó yo? Que este muchacho, cuando vino el señor, el señor Cárdenas que ya murió... "profesora Pilar, cómo le parece que este muchacho se me robó un ternero y lo tiene amarrado allá donde la abuelita" ¿yo qué hago con este muchacho?, Yo le daba la llave y un día dije "¡Al toro por los cachos"... "Julián..." quisiera volver a ver a Julián, quisiera volver a ver a mi Gabriel García Márquez para saber qué está haciendo ¡y a muchos más!. Le di la llave del Locker. En el Locker yo tenía plata, porque en esa época no es como ahora, eso aquí se hacían bazares, se recogía que para una cosa, que para la otra, tenía... yo toda la vida profe he comprado lápices, borradores... lápices, borradores, tajalápices y unos poquitos cuadernos mantengo en el Locker. ¿Sabe para qué? Para los chinitos que los papás en este momento por doblar el codo (haciendo el gesto con el brazo, haciendo alusión al hecho de tomar cerveza) no les dan, y porque en esa época era una pobreza tremenda. Y así, los chinitos que uno veía que no tenían les daba el lapicito, el borrador, el tajalápiz y se los daba. Tenía libros, tenía juguetitos, tenía figuras, tenía... cosas, y plata. "Julián..." eso fue como en un mayo porque llegué ¿Qué? En marzo y eso fue como en mayo. "... Usted va a manejar la llave del locker", "¡Él es un ladrón!" y lo señalaban, y yo "¡Cuidado!... cuidado con eso, silencio. Julián va a manejar la llave...", "¡Pero profe! él roba" "Julián me maneja el Locker. Julián usted ya sabe". Yo siempre he utilizado morrales así (mostrando su cartera)... "Julián cuando yo necesite ausentarme usted me cuida la cartera... me cuida de que si se cae...", entonces yo ya arreglaba la cuestión "aquí nadie se coge las cosas. Se me cae y usted me lo cuida..." ¿en qué sentido? "En el sentido de que si se me cae y se me riegan las cosas usted me las cuida, usted las levanta y las depositan dentro del bolso. Mi monedero, tengo lo del bus, tengo lo del servicio, lo del recibo. Se encarga de mi bolso y se encarga del Locker". Y dije el toro por los cachos, y si el chino me roba, Pilarcita a buscar otra estrategia y no le funcionó. Y le dije "cuando necesite algo me dice... profe necesito una hoja iris, necesito tal cosa, profe tengo hambre, profe quiero \$100..." en esa época eran \$100, no era como en esta época \$5.000, \$4.000, sino \$100 alcanzaban para una empanada "...y yo le

1030	regalo para sus onces". "No tiene zapatos, yo veo cómo hago para	
1031	conseguirle unos zapatitos".	
1032		
1033	El chino nunca me robó una aguja. ¡Mentiría! si digo que el chico me robó	
1034	algo, el chino manejaba el Locker, sacaba crayolas, plastilina, lo que	
1035	necesitaba sacar, los módulos, en una época trabajé con unos libritos que	
1036	me dieron de escuela nueva y los aproveché, trabajaba con esos libritos,	
1037	el sacaba, organizaba mi bolso profe, ¡Jamás! y yo contaba muy bien lo	
1038	que necesitaba, no tanto por el dinero sino para ver si me estaba	
1039	funcionando. Y yo traté de encausarle eso y de... ¡Quizá! yo tengo la	
1040	esperanza profe que él en este momento no sea ladrón y me gustaría verlo	
1041	para, para saber qué hace, porque nunca, y hasta noviembre el tubo el	
1042	Locker y estuvo pendiente de mi bolso. Yo le decía "mijo, hágame el favor	
1043	y me saca mis medias nuevas" "mijo, en la monedera, saquen la	
1044	monedera y dele \$200 a fulanito". Nunca se me perdió una moneda.	
1045		
1046		
1047		
1048	Entonces ese chico se paró y dijo, ese muchacho, el que me dijo así sin	
1049	anestesia "están allá abajo...", el que se robaba las cosas... "¡no regañe a	
1050	la profesora!..." le dice así a Danilo "¡ella llora por nuestras compañeras!,	
1051	¡y es que ella nos quiere y nosotros queremos ir al cementerio! ¡Gritemos!	
1052	¡Queremos ir al cementerio!", no sé, eso parecía un sindicato, los chinos	
1053	"¡Queremos ir al cementerio!". Danilo "vaya a ver al cementerio, y vea a	
1054	ver como se defiende porque no voy a mandar a nadie para que la	
1055	acompañe", con todos esos diablos, porque habían seis que hacían por	
1056	20. Terribles, eran terribles con el chico que le digo. Yo me pare en la	
1057	puerta, les dije "hagan la hilera", los conté tatatá. Los conté. Les dije "estoy	
1058	muy afectada", seguía llorando, lloraba, lloraba y lloraba, yo no paraba de	
1059	llorar, les dije "estoy muy afectada. Si alguno se va a aportar mal por el	
1060	camino, ustedes saben que pasan muchos caballos...", en esa época no	
1061	eran tantos carros sino caballos, mucho caballo por estas calles, carro uno	
1062	que otro, uno que otro, contaditos. "Si alguno no se puede portar bien,	
1063	quédese". "No profe, tranquila". Y los chicos que más hacían indisciplina	
1064	"profe, nosotros nos encargamos". El chico ese terrible dijo "yo me voy	
1065	otras profe" y él se fue atrás y nos fuimos para el cementerio, allá.	
1066	Murieron cuatro hermanos profe, cuatro. Dos Johana y Sandra que	
1067	estaban conmigo y otros dos que estaban en la mañana que son hombre	
1068	y mujer, a que se me olvidó ahorita ¿gemelos? ¿Mellizos? ¡Mellizos!	
1069		
1070		
1071		
1072		
1073		
1074	En esa esquina llegando a la escuela, llegando a la escuela aquí en la	
1075	sede B, una esquina que hay un negocio ahorita, que hay como una	
1076	cafetería, en esa casa. Los dejaron encerrados con llave y ellos	
1077	prepararon un arroz con leche, parece que fue el monóxido de carbono de	
1078	la estufa. Se intoxicaron. Eso hicieron mucha investigación, porque decían	
1079	que el arroz con leche lo había llevado una vecina que había tenido	
1080	problemas con la señora y que los había envenenado, pero esa	
1081	investigación duró muchos años y finalmente concluyó que había sido el	
1082	monóxido. Esa señora era loca, a esa señora la internaron en una casa	
1083	de reposo y lo que hizo el señor fue irse con otra, él se consiguió otra	
1084	señora y se fue con otra a seguir su vida normal y la señora fueron y la	
1085		
1086		
1087		

1088	internaron en una clínica de reposo porque se le murieron sus cuatro hijos	
1089	a la misma hora, en el mismo momento.	
1090		
1091	Otra situación difícil. Ese mismo año, se acuerda que yo les he contado	
1092	en reunión de profes, quizás ya la ha escuchado dos veces. Ese 89 yo	
1093	organicé la despedida, hicimos un almuerzo en el oasis, que en ese tiempo	
1094	el oasis habían como tres o cuatro casas, el resto estaba loteado ¡Y se	
1095	me perdió Jaime! yo les he contado la historia de Jaime. Pero yo cogí la	
1096	costumbre, siempre que los sacaba yo cogía y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... lalalá	
1097	hasta 37, 38. "Danilo, por favor acérquese..." "arr, es que usted..." "no	
1098	Danilo, yo necesito irme tranquila. Por favor cuente los niños" Los contó.	
1099	Cuando llegaba los conté... por eso se acuerda que en una reunión yo les	
1100	dije que yo puedo pasar por la narices de la casa pero yo los sacó del	
1101	colegio y los llevó al colegio.	
1102		
1103		
1104		
1105	Son muchos los casos que me han marcado la vida. Ese y fueron dos	1105. El valor de la
1106	golpes en un mismo año. Ese año yo lloré mucho. Cuando al otro día, ese	responsabilidad de la
1107	almuercito fue ese viernes, al lunes siguiente la mamá de Jaimito "profe,	labor docente es algo
1108	Jaimito no llegó a la casa". Se lo robaron, lo mataron, lo llenaron de droga.	que tenemos en
1109	En esa época como no lo detectaban fácil, a la gente la mataban, la	nuestros corazones
1110	rellenaban de droga, hacían alguna estratagema, en fin, para traficar.	ya que esta labor es
1111	Entonces fueron dos cosas el primer año. Pero aun así ¡Adelante Pilarcita	la continuidad de la
1112	que esto es lo suyo!. Yo nunca me veía en otra profesión, no, no me veía...	crianza en un nivel
1113	¡Ah!... lo del cementerio. Pasamos ahí por la casa de una señora que	más holístico y
1114	vendía flores y yo toda atacada "profe..." me decía la señora "profe,	encaminado hacia
1115	¿quiere llevar unas florecitas?..." Y yo "¡Claro!" y compré flores blancas y	las generaciones
1116	llegué allá a los cuatro, allá en todo el rincón del cementerio (alzando la	futuras en base a una
1117	mano y como señalando la dirección a donde queda el cementerio del	historia y unas
1118	pueblo de Usme), allá, los cuatro así en fogoncito, dos y dos, todos los	vivencias de vida que
1119	cuatro. Yo me les arrodillé y lloré y lloré. No, ese día no trabajé solo lloré	nos marcan como las
1120	y lloré y a las cuatro y pico corra, porque a las cinco ellos salían y hacer	negativas y duras
1121	que Danilo los contara y ya, cada uno para su casa. Y en noviembre fue	determinadas por la
1122	cuando se perdió Jaimito, ¡Se perdió! y hasta el sol de hoy no se sabe qué	violencia de nuestro
1123	pasó.	país pero que nos
1124		vuelve resilientes y
1125		con carácter para
1126		poder combatir ese
1127		flagelo con
1128	Entonces se imagina mi responsabilidad donde yo lo hubiera dejado por	educación y
1129	el camino, a mi hasta me echan a una cárcel, porque yo... yo soy muy	socializando y
1130	tradicional en algunas cosas y yo sé que los tiempos han cambiado pero	brindando lo que
1131	yo no, yo me curo en salud, yo prefiero que si los saco del colegio y al	otros necesitas que
1132	colegio vuelvo y los llevo, y también porque yo soy mamá, y ¿yo cómo le	nosotros podemos
1133	voy a salir a una mamá? "Señora, es que fue qué, que...?. ¡no!, ¡No se ha	brindarles por medio
1134	perdido una maleta sino un ser humano!. Entonces las responsabilidades	del aprendizaje y la
1135	son gigantes.	enseñanza.
1136		
1137		
1138		
1139		
1140		
1141		
1142		
1143		

--	--	--